

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАКТИКИ ЭКО-МАРКЕТИНГА В РИТЕЙЛЕ СЕТЕВОГО ФОРМАТА

СКОРОВАРОВА М.К.,

аспирант,

ГО ВПО «Донецкий национальный университет
экономики и торговли имени Михаила Туган-
Барановского»,

г. Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье рассмотрены подходы к внедрению эко-маркетинга в деятельность торговой сети; сформирован комплекс маркетинговых коммуникаций в магазинах сети на основе эко-маркетинга; предложена стратегия эко-маркетинга для торговой сети.

Ключевые слова: эко-маркетинг, ритейл, торговая сеть, стратегии, комплекс маркетинговых коммуникаций, эко-бук.

IMPROVING THE PRACTICE OF ECO-MARKETING IN RETAIL NETWORK FORMAT

SKOROVAROVA M.K.,

postgraduate student,

SO HPE «Donetsk National University of Economics
and trade named after Mikhail Tugan-Baranovsky»,

Donetsk, Donetsk People's Republic

The article considers approaches to the introduction of eco-marketing in the activities of the trading network; formed a set of marketing communications in network stores based on eco-marketing; proposed an eco-marketing strategy for the retail network.

Keywords: Eco-marketing, retail, retail chain stores, strategy, complex of marketing communications, Eco-book.

Постановка проблемы. Применение эко-маркетинга, особенно, в розничной торговле, а тем более в сетевом ее формате – новое направление, требующее теоретического осмысления и методического, регламентного, кадрового, инструментального и иного обеспечения. Системный подход к организации маркетинговой деятельности современного торгового предприятия, тем более сетевого ее формата, также продолжают оставаться

злободневным вопросом, особенно, в современных условиях развития торгового предпринимательства в ДНР, которое возобновилось после событий на Донбассе 2014 года. Самонадеянность и самоуверенность руководителей розничных торговых сетей в своем понимании и умении управлять такими специфическими предпринимательскими структурами приводит к тому, что, с одной стороны, торговые сети не используют все те преимущества, которые предусмотрены их возникновением (когда предприятия торговли в мире были вынуждены искать средства и способы развития бизнеса и пришли к такому формату организации торгового оператора), а с другой – сети далеко не в полном объеме реализуют свое предназначение для потребителей, свои возможности для государства и общества. Однако, как показала практика, в ДНР события, связанные с развитием и трансформацией бизнеса за год-два соответствуют десятилетиям развития в условиях стабильной мирной жизни. Следовательно, в недалеком будущем розничным сетевые операторы ДНР также столкнутся уже с потребностью соответствовать стандартам работы современных торговых предприятий, как для удовлетворения потребностей потребителей, так и для собственной возможности получения прибыли, оставаясь участником рынка.

Анализ исследований и публикаций показал, что исследованию основ розничной торговли современного формата и их особенностям посвящены работы М. Бергдала [1], К.А. Терещенко [2], Э. Ньюмена [3]; вопросам развития современного маркетинга, среды его функционирования, видов, инструментария – Ф. Котлера, Х. Картаджайя, А. Сетиавана [4], Л.В. Балабановой [5], Н.Ю. Возияновой, М.А. Гончаренко [6] А.Н. Германчук [5, 7, 8], Н.А. Плетневой [9]. При этом использование эко-маркетинга в ритейле сетевого формата остается недостаточно исследованным вопросом.

Цель статьи. Выявить и охарактеризовать основные направления совершенствования практики эко-маркетинга в ритейле сетевого формата.

Изложение основного материала. Так как маркетинг в розничных торговых предприятиях даже в мировой практике появился сравнительно недавно, и его преимущества ритейлеры международного уровня оценили гораздо позже предприятий секторов производства, то вполне понятно, что для крупных

торговых предприятий ДНР осознание необходимости розничного маркетинга является своеобразным достижением, без понимания особенностей его внедрения, развития, оценки деятельности и других профессиональных нюансов.

Внедрение в имеющиеся маркетинговые стратегии (будем считать, что они есть) нового направления – эко-маркетинга, является актуальным вопросом развития для предприятий сетевой розницы. Это требует определенных организационных и управленческих действий по обеспечению взаимодействия между имеющимися структурными подразделениями торговой сети.

Так, например, целесообразно разработать и использовать гайды. Гайд (guide, гид) – «...план (руководство, инструкция, справочник) описывающей порядок действий для достижения какой-то цели или гид – путеводитель» [10].

Гайд взаимодействия отдела маркетинга в рамках осуществления торговой политики ООО «Первый Республиканский Супермаркет» представлен на рис. 1.

Сетевой розничный ритейлер должен понять и направить свои усилия на то, чтобы выделиться как бренд, в глазах целевой аудитории своих покупателей, посетителей магазинов сети, среди других ритейлеров сетевого формата, а для этого нужна целостная маркетинговая стратегия, элементом которой и должен быть эко-маркетинг.

Так как предлагаемые к продаже продукты в отечественных сетях практически идентичны, как и цены на них, ввиду того, что ввозятся одними и теми же дистрибьюторами, то торговой сети – чтобы ее отличал потребитель – надо не просто использовать «...эффективные маркетинговые каналы, охват которых позволяет провести потребителей через цикл покупки: «внимание, интерес, желание, действие» [11], но и «...давать покупателям что-то особенно – своеобразный сюрприз, который влюбит их в ваш бренд» [11], а также сформировать концепцию, в основе которой должен находиться созданный предприятием и понятный для покупателей, выбравших именно эту торговую сеть для своих ежедневных покупок, оффер. Оффер – с англ. представляется собой термин, означающий «предложение», «...торговое предложение целевой аудитории продукта или услуги, в котором четко обозначено выгоды покупателей или клиентов» [12].

Рис. 1. Гайд взаимодействия отдела маркетинга в рамках осуществления торговой политики ООО «Первый Республиканский Супермаркет», авторская разработка

Следовательно, именно через маркетинг осуществляется выстраивание отношений между брендом, олицетворяющим торговую сеть, и покупателями, выбравшими местом своих ежедневных покупок именно ту или иную торговую сеть, с приемлемым для них оффером и понятной коммуникацией.

Организационная модель управления эко-маркетингом для розничной торговой сети выстраивается исходя из целеполагания, предполагаемых действий и отражает логическую взаимосвязь между элементами, функционалом и действиями, возложенными на субъект – отдел маркетинга, в составе которого может быть выделен эко-маркетолог или целая группа, в функционал которой входят работы по эко-маркетингу. Такая модель включает следующие элементы: объект; субъект; информационное обеспечение; методы, приемы и способы обработки информации; способ обобщения и реализации информации.

По своей сути и содержанию организационная модель управления эко-маркетингом на предприятии является не только документом, описывающим структуру и работу, связанную с внедрением и реализацией эко-маркетинга у ритейлера, но и позволяет отслеживать для целей управления объем и эффективность предпринимаемых предприятием усилий для его реализации. Исходя из организационной модели руководитель предприятия способен анализировать: какие объекты эко-деятельности охвачены; сколько сотрудников работают для формирования информации, предложений, реализации эко-маркетинговых мероприятий (например, реклама, PR, GR, дизайнеры и др.); как осуществляются исследования (например, на основе данных, характеризующих применяемые методы, приемы, способы, которыми должны владеть специалисты) и др.

В исследованиях А.Н. Германчук отмечается, что «...наибольшее количество информации о покупателях, их потребностях, реакции на те или иные маркетинговые действия производителя и посредника и т.п. концентрируются у ритейлера, однако, обладание ими стоит для заинтересованных сторон определенных усилий (организационных, финансовых и др.), которые ограничиваются еще и временными рамками [7, с. 159]. В этой связи при реализации эко-маркетинга и осуществления эко-маркетинговых мероприятий целесообразно объединение усилий всех заинтересованных сторон – производителей, дистрибьюторов и торговой сети под координацией совместных действий последней. Именно торговая сеть, на основе анализа объемов

реализации, динамики продаж товаров поставщика, в рамках маркетингового договора, способна и должна информировать поставщиков (производителей, дистрибьюторов) о целесообразности проведения тех или иных маркетинговых мероприятий. После такого информирования торговая сеть ожидает от поставщиков маркетинговых коммерческих предложений, составление которых всецело задача их маркетинговых подразделений. Джо Пулиззи (Joe Pulizzi), являющийся основателем Content Marketing Institute подчеркивал, что именно через маркетинг осуществляется «...устранение сомнений потребителей о совершении сделки путем создания контента и разработки процессов, которые решают их проблемы, предварительно изученные маркетологом» [11].

Рис. 2. Комплекс маркетинговых коммуникаций в торговой сети на основе эко-маркетинга, авторская разработка

В исследованиях Н.А. Плетневой отмечено, что «...коммуникационные процессы поддерживаются такими инструментами как создание «экологичного образа» бренда с помощью визуальных и графических приемов в рекламе и дизайне интерьера, разработанных на основе миссии, видения и ценностей компании, в которых отражаются принципы экомаркетинга» [9, с. 25-26]. Комплекс маркетинговых коммуникаций в торговой сети на основе эко-маркетинга представлен на рис. 2.

Комплекс эко-маркетинговых коммуникаций основывается на следующих направлениях взаимодействия между торговой сетью и потребителем. Таких комплексов в торговой сети может быть пять, характеристика которых представлена в таблице 1.

Таблица 1

Характеристика комплекса маркетинговых коммуникаций при использовании торговой сетью эко-маркетинга

Элементы	Сущность
1	2
Эко-реклама	Неличная форма распространения информации, направленная на информирование и привлечение внимания к рекламируемому эко-объекту
Эко-акции	Совокупность маркетинговых действий, целью которых является воздействие на целевую аудиторию через использование эко-товара, как объекта воздействия, и направленных на стимулирование сбыта, популяризацию таких товаров и торговых марок
Эко-эвенты	Проводимые торговой сетью мероприятия, комплекс которых направлен со сбор большого количества потенциальных покупателей с обширной презентацией продукции эко направления.
Эко-блогинг	Ведение собственного блога и/или привлечение блогеров для популяризации, привлечения внимания к эко-товарам, продающимся в торговой сети, к бренду торговой сети как предприятию, разделяющему эко-ценности
Эко-листовка	Печатный листок с изображением эко-товара, выполняющий информационную и рекламную функции
Эко-мерчандайзинг	Система организации продаж эко-товара, мер и мероприятий, проводимых в магазинах торговой сети, направленных на удобство, комфортность покупателя в совершении покупки
Эко-дисконтная система торговой сети	Элемент общей системы маркетинга и продвижения предприятия, совокупность административных, организационных мероприятий, а также программных и аппаратных средств, позволяющих организовать предоставление скидок покупателю при покупке эко-товаров в магазинах торговой сети

1	2
Эко-политика	В комплексе эко-маркетинга это не только создание эко-проектов, но и прямое общение с властными структурами для получения прямых выгод своего бизнеса через получение субсидий для торговой сети в виде выделения земельных участков для строительства и постройки магазинов, коллаборации со стейкхолдерами при проведении совместных рекламных и PR-компаний, влияющих на имидж торговой сети
Эко-бук	Внутрикорпоративный документ торговой сети, содержащий главную информацию, описывающую эко-концепцию бренда, эко-атрибуты, целевую аудиторию, суть внедрения эко-товаров в торговую сеть, включая разработанное описание экологического сегмента товара, внедренного в торговую сеть, дизайна, концепции, миссии, философии. эко-позиционирование предприятия и другие данные, которыми руководствуется отдел маркетинга и руководители бизнеса для выстраивания коммуникации с потребителями, поставщиками и другими стейкхолдерами

Все элементы комплекса маркетинговых коммуникаций при использовании торговой сетью эко-маркетинга сопровождаются затратами живого и овеществленного труда, называемые в торговле издержками обращения. Такие затраты должны учитываться и накапливаться отдельно в разрезе элементов, указанных в таблице. Эффективность издержек обращения рассчитывается как сумма издержек в разрезе элементов комплекса маркетинговых коммуникаций отнесенная к товарообороту i -тому (объему реализованных эко-товаров).

Согласимся с мнением Майка Спрауса (Mike Sprouse) – директора по маркетингу Epic Media Group, что в самых общих чертах маркетинг современной компании можно рассматривать как «...информирование целевой аудитории о том или ином торговом предложении» [11], а его эффективность можно оценивать по выстроенной двусторонней коммуникации, на основе которой возникают доверительные связи отношений с клиентами, покупателями. При этом «...рекламная стратегия должна постоянно дорабатываться и оптимизироваться, а ключом к ее эффективности является определение наиболее результативных каналов продвижения» [11].

Экологическая реклама является подвидом социальной рекламы и представляет собой новое направление, посвященное защите и охране окружающей среды. Эффективным инструментом

экологической рекламы являются экологические торговые марки и знаки, а также сертификаты [13]. Она отличается от классической рекламы своей направленностью на конкретную задачу – продвижение экологически чистого продукта, товара, услуги. В торговых сетях, например, это может быть услуга – приобретение экологически чистых быстро разлагаемых пакетов.

По мнению Александры Тайлер (Alexandra Tyler) – вице-президента по брендингу и SMM-маркетингу Citi Global Transaction Services – «...рекламная деятельность может именоваться «маркетингом» только в том случае, если ее послание подталкивает потребителей к выполнению определенного действия, поскольку маркетинг неразрывно связан с конверсией» [11].

Эко-реклама направлена на информирование потребителя о возможности приобрести в торговой сети эко-продукты. К таким элементам относят рекламу на торговых стеллажах и эко-полках, банеры, стоперы, воблеры и др. (рис. 3).

Рис. 3. Комплекс информирования и рекламы в торговой сети, как инструмент воздействия на покупателя, *авторская разработка*

Комплекс мероприятий по внедрению и реализации эко-маркетинга в торговой сети подразумевает разработку и создание собственных:

- дизайнерских решений, направленных на привлечение внимания к эко-продукту;
- акционных предложений согласованных с поставщиками данного товара или производителем.

Эко-акции – одна из важнейших составляющей комплекса мероприятий в торговых сетях. Акции и розыгрыши дают возможность покупателю получить в обмен на стандартную покупку продукта получить что-то, взамен из ценных призов. Так как все потребители/покупатели в 90% случае по сути своей «собиратели», то они воспринимают любую акцию, как возможность получения выгоды при минимальных вложениях и получения полезного для себя продукта или услуги при покупке своей стандартной продуктовой корзины. В случае если акция интересна, то потребители, которые не используют в своем рационе эко-продукт смогут его попробовать из интереса к возможной выгоде за счет незначительных трат собственных средств на покупку эко-продукции, участвующей в акции. Таким образом, эко-акции – это важный инструмент привлечения внимания. К примеру, в торговых сетях часто применяют акции «сдай и получи». Так, например, в ТС «Эльдорадо» практикуют следующий механизм такой акции: принеси старую бытовую технику, сдай ее и получи скидку на покупку новой единицы в магазине торговой сети. Перечень видов акций представлен на рисунке 4.

Рис. 4. Виды эко-акций, рекомендуемые к использованию в продуктовой торговой сети, авторская разработка

Эко-ивенты, как элемент комплекса маркетинговых мероприятий, проводимых в торговых сетях, направлен на сбор большого количества потенциальных покупателей с обширной

презентацией продукции эко-направления. В эко-ивенты целесообразно объединять несколько комплексов маркетинговых мероприятий, а именно: эко-акции, эко-скидки и др. При реализации комплексного подхода важным является соблюдение четкой цели, которая должна быть центральной точкой проводимого мероприятия. Например, эко-фестиваль в котором можно, как и продвигать конкретную продукцию так и конкретную торговую сеть, позиционирующую себя, как экологически ответственная единица сообщества. Торговая сеть получает взамен большой информационный резонанс от городских СМИ, рост интереса к ней среди покупателей. Финансирование может быть получено через привлечение поставщиков эко-брендов, использование эко-коллаборации торговой сети и эко-брендов.

Отметим, что у всех производителей продукции заложен процент на маркетинговые расходы в целях продвижения и рекламы. Они в 60% случаев предпочтут выделить деньги торговой сети, которая работает в направлении эко пиара и маркетинга. Так как в современном мире процент потребления эко-товаров постоянно растет и торговые сети должны принять новые правила игры. В связи с этим торговые сети обязаны внедрить стандарты Эко-маркетинга в механизмы коммуникаций для соответствия покупательского движения.

Еще одним важным и достаточно новым элементом разработанного нами комплекса маркетинговых мероприятий продуктовой торговой сети является эко-блогинг. В современном информационном мире люди постоянно вовлечены в информационное поле, которое влияет на человека в целом и на его предпочтения в виде потребления продуктов питания. В обычном комплексе маркетинговых мероприятий используется IT-среда как дополнительный канал связи с потребителем.

В разрезе эко-маркетинговых коммуникаций стоит рассматривать этот канал как канал связи для побуждения и призыва покупателя к действию, а именно переход на экологический продукт. Отметим, что блоги, которые выполняют полукоммерческие заказы на рекламу продукта существуют, в т.ч. и эко-продуктов [14], но не используются в целях деятельности конкретной продуктовой сети, как каналы связи с покупателями.

Исследования [5, 6, 8] показали, что так как спрос на продукцию эко-направления постоянно растет и для внесения

массового резонанса торговой сети в комплексе эко-маркетинговых мероприятий стоит применять эко-блогинг в комплексе мер по продвижению эко-направления (рис. 5). Для это торговой сети необходимо найти или создать собственный эко-блог с ведущим, который будет рассказывать и показывать разницу между обычной продукцией и эко-продукцией, ее преимущества, пропагандировать некий образ жизни и т.п. Так же возможно подключение уже известных блогеров в регионе, который покрывает торговая сеть.

Целесообразно не останавливаться на одном инструменте связи с общественность, а включать целый комплекс, использовать Telegram-, Instagram-, YouTube-, Tik-Tok-каналы, т.е. те, где находится больше молодой и целевой аудитории. После создания эко-блога необходимо подключение профессиональных контент-мейкеров, которые буду совместно с эко-поставщиками продвигать и эко-продукт, и эко-бренд торговой сети и продукцию на полках, что будет в свою очередь способствовать повышению объемов продаж продукта на прямую через популяризацию товара в торговой сети.

Рис. 5. Эко-блогинг в комплексе мер по продвижению эко-направления, авторская разработка

Таким образом, при использовании комплекса эко-маркетинговых мероприятий торговая сеть сильно повышает свою позицию в глазах эко-активистов, которые в свою очередь, будут предпочитать совершать покупки в данной торговой сети.

Еще одним элементом в комплексе маркетинговых мероприятий торговой сети должен стать элемент – использование эко-политики. Известно, что «...экологическая политика – это

система мероприятий, связанных с влиянием общества на природу; ... определенная организацией совокупность намерений и принципов относительно экологических показателей ее деятельности, которая создает основу для разработки конкретных целей и задач» [15].

Однако, использование эко-политики в комплексе маркетинговых коммуникаций торговой сети требует от руководства осознанности имплементации самой эко-политик в деятельность предприятия. И так для торговых сетей, как и для любой компании, важно иметь четкие указания, связанные с эко-политикой и тем, как она будет реализовываться в сети.

Для начала руководство определяет направление движения торговой сети по пути экологически ответственной социальной единицы. Изучается законодательная база и механизмы, которые помогают увеличить свои продажи; разрабатывается комплекс мероприятий, о которых мы говорили ранее: эко-реклама, эко-акции, эко-блогинг, эко-ивенты, эко-марчандайзинг и др.

В эко-политике очень важно понимать тенденцию рынка и политических движений в высших эшелонах власти. При внедрении механизма эко-политики в комплекс мер коммуникации в торговой сети необходимо учитывать возможности, связанные с использованием государственного воздействия, государственных эко-программ и т.п. (рис. 6).

Рис. 6. Иерархия эко-программ в эко-маркетинге при внедрении механизма эко-политики в комплекс мер коммуникации в торговой сети, авторская разработка

К примеру, целесообразно определить основную проблему района, в котором находится одна из единиц торговой сети, изучить вопрос и создать наиболее подходящий эко-проект. К участию в нем целесообразно пригласить общественных деятелей, депутатов и других возможных стейкхолдеров, чтобы совместно получить выгоды от медиа освещения и популяризации в местных СМИ, т.к. это механизм коммуникации бизнеса, власти и жителей, которые и являются потребителями, покупателями.

Следовательно, эко-политика в комплексе эко-маркетинга торговой сети – это не только создание эко-проектов, но и прямое общение с властными структурами для получения прямых выгод своего бизнеса: получение субсидий для торговой сети в виде выделение земельных участков для строительства и постройки магазинов.

Исследования [1-3] показали, что особое значение для торговой сети имеет стандартизация и унификация действий, что требует разработки различных регламентов, особенно соответствующих международным стандартам социальной ответственности [16] и, в частности, – эко-бука. Применение эко-бука в практическом эко-маркетинге не является стандартной практикой в развитии отечественных предприятия, однако, эко-бук можно считать разновидностью бренд-бука.

Рис. 7. Стратегия развития бренда при реализации эко-маркетинга торговой сети, авторская разработка

Известно, что бренд-бук – это всеобъемлющее описание бренда, т.е. документ, содержащий информацию о сути бренда

торговой сети, ее миссии, философии и являющийся своеобразным «паспортом» бренда, который содержит все данные, необходимые специалистам, чтобы работать над его продвижением и популяризацией. Стратегия развития бренда при реализации эко-маркетинга торговой сети представлена на рисунке 7.

Эко-бук должен отображать разработанное описание экологического сегмента товара, внедренного в торговую сеть, дизайна, концепции, миссии, философии. Объединение бренд-бука и эко-бук представляет собой уже целую стратегию! Основные элементы эко-бука торговой сети представлены в таблице 2.

Таблица 2

Основные элементы эко-бука

Разделы	Элементы	Сущность и описание работы
Готовые Шаблоны	- Эко-Дизайн - Эко-Реклама - Эко-Витрины - Эко-Видео-реклама	Подготовка элементов для начала деятельности. Разработка согласование внедрение в торговую сеть.
Каркасная матрица	- Матрица Эко-товаров - Эко-мерчандайзинг - Карта Эко-зон супермаркета (маршрут покупателя) - Карта Эко - супермаркетов сети	Разработка ассортиментной матрицы эко-товаров и формирование эко-ассортиментной матрицы. Разработка эко-зон в супермаркетах подготовка оформления. Согласование эко-ассортиментной матрицы с поставщиками. Выделение полочного пространства. Выкладки
Эко-снабжение	- Эко-поставщики - Собственные Эко-бренды - Прямые эко-контракты	Отбор из списка поставщиков с эко-продукцией. Создание собственного Эко-бренда для торговой сети. Заключение прямых контрактов с фермерскими хозяйствами и создание сырьевой базы.
Дисконтная система	- Внедрение Эко-скидки - Система Эко-День - Эко-Календарь	Разработка эко-скидки исходя из доходности продукта. Внедрение народно понятной системы Эко-День скидка на эко-продукты. Эко-Календарь внедрения плановых мероприятий на 1 год.
Эко-PR и продвижение	- Эко-блогинг и эко-блогеры - Эко-кулинария - Эко-консультанты	Подключение эко-блогеров. Организация мероприятий Эко-кулинария. Внедрение Эко-консультанта.

Выводы. Так как торговля имеет важное социальное и экономическое значение, то вопросы совершенствования практики эко-маркетинга в отечественном ритейле сетевого формата должны носить системный характер и быть четко нацеленными на покупателя. Использование эко-маркетинга отечественными ритейлерами сетевого формата позволит создать и предложить оффер, как для стейкхолдеров и адептов экологического направления, так и для пока незаинтересованных лиц и покупателей. Применение эко-маркетинга направлено на достижение устойчивых конкурентных преимуществ, а предложенный механизм – на формирование доверительных устойчивых отношений с покупателями, как главного источника получения доходов торгового предприятия.

Список использованных источников

1. Бергдал М. Чему я научился у Сэма Уолтона: Как преуспеть в конкуренции с Wal-Mart и другими розничными гигантами [Текст]: монография /М. Бергдал; [пер. с англ. Б.С. Станкевич.] – Минск: Гревцов Паблишер, 2008. – 304 с.
2. Терещенко К.А. Основы розничной торговли: международный опыт в практических решениях / К.А. Терещенко. – М.: ООО «Изд-во Жигульского», ООО «Русское профессиональное изд-во», 2007. – 288 с.
3. Ньюмен Э. Розничная торговля: организация и управление / Э. Ньюмен. – СПб. Питер, 2005. – 416 с.
4. Котлер Ф. Маркетинг 3.0: от продуктов к потребителям и далее – к человеческой душе / Ф. Котлер, Х. Картаджайя, А. Сетиаван. – М. ЭКСМО. – 2011. – 240 с.
5. Балабанова Л.В. Бизнес-сотрудничество в маркетинговых каналах распределения продукции / Л.В. Балабанова, А.Н. Германчук // Вестник Донецкого национального университета. Серия В. Экономика и право. – 2019. – № 3. – С. 27-37.
6. Возиянова Н.Ю. Преимущества использования цифровой среды в управлении брендом предприятия / Н.Ю. Возиянова, М.А. Гончаренко // Трансформация моделей корпоративного управления в новых экономических реалиях: Материалы

Международной научно-практической конференции. Екатеринбург, 2020. – С. 89-94.

7. Германчук А.Н. Теория и методология формирования системы трейд-маркетинга: монография / А.Н. Германчук. – Донецк: ФЛП «Кириенко», 2019. – 392 с.

8. Германчук А.Н. Омниканальность как инновационное направление развития трейд-маркетинга / А.Н. Германчук // Современные проблемы развития социально-экономических систем: инновационные подходы и решения в управлении и маркетинге: Материалы III Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. Ответственный редактор А.Д. Мурзин. Ростов-на-Дону, 2021. – С. 93-98.

9. Плетнева Н.А. Экомаркетинг как руководящая бизнес-концепция в секторе продуктового ретейла / Н.А. Плетнева // Практический маркетинг. – 2015. – № 1 (215). – С. 24-32.

10. Гайд [Электронный ресурс] // https://www.marketch.ru/marketing_dictionary/marketing_terms_g/guide/

11. Что такое маркетинг? 72 определения [Электронный ресурс] // <https://lpgenerator.ru/blog/2014/09/03/chto-takoe-marketing-72-opredeleniya/>

12. Оффер [Электронный ресурс] // <https://www.calltouch.ru/glossary/offer/>

13. Экологическая реклама / ReclamBox [сайт] // <https://www.sites.google.com/site/reclambox/ekologiceski-prodvinutaa-reklama/ekologiceskaa-reklama>

14. 7 эко-каналов и блогеров, на которые стоит подписаться [Электронный ресурс] // <https://vc.ru/flood/186332-7-eko-kanalov-i-blogerov-na-kotoryh-stoit-podpisatsya>

15. Экологическая политика [Электронный ресурс] // <https://ru.wikipedia.org/wiki/>

16. Международный стандарт ISO 26000:2010 «Руководство по социальной ответственности» [Электронный ресурс] // http://ru.wikipedia.org/wiki/ISO_26000